

TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Xotamova Mohinur Shermuhammad qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti, magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ta'lim jarayonini samarali boshqarishda bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimini ta'komillashtirishda bulutli platformalarning ahamiyati yoritilgan. Xususan, Microsoft Teams, Zoom va Google Workspace kabi xizmatlarning ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va monitoring qilishdagi funksional imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda bulutli texnologiyalarning moslashuvchanligi, iqtisodiy samaradorligi, ma'lumotlar xavfsizligi va masofaviy boshqaruvni ta'minlashdagi ustunliklari asoslab berilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonini boshqarishning integratsiyalashgan modeli taklif etilib, uning amaliy ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *bulutli texnologiyalar, ta'lim boshqaruvi, raqamli transformatsiya, masofaviy ta'lim, Microsoft Teams, Zoom, Google Workspace, ta'lim jarayonini monitoring qilish, axborot tizimlari, samaradorlik.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются возможности использования облачных технологий в управлении образовательным процессом. В условиях цифровой трансформации особое внимание уделяется роли облачных платформ в совершенствовании системы управления образовательными учреждениями. Проанализированы функциональные возможности таких сервисов, как Microsoft Teams, Zoom и Google Workspace, в планировании, организации, контроле и мониторинге образовательного процесса. В исследовании обоснованы преимущества облачных технологий, включая гибкость, экономическую эффективность, безопасность данных и обеспечение дистанционного управления. Также предложена интегрированная модель управления образовательным процессом и раскрыта её практическая значимость.*

Ключевые слова: *облачные технологии, управление образованием, цифровая трансформация, дистанционное обучение, Microsoft Teams, Zoom, Google Workspace, мониторинг.*

Abstract: *This article examines the possibilities of using cloud technologies in managing the educational process. In the context of digital transformation, special attention is given to the role of cloud-based platforms in improving educational management systems. The functional capabilities of services such as Microsoft Teams, Zoom, and Google Workspace are analyzed in terms of planning, organizing, controlling, and monitoring the educational process. The study substantiates the advantages of cloud technologies, including flexibility, cost-effectiveness, data security, and support for remote*

management. An integrated model for managing the educational process is proposed, and its practical significance is highlighted.

Keywords: *cloud technologies, educational management, digital transformation, distance learning, Microsoft Teams, Zoom, Google Workspace, educational monitoring, information systems, efficiency.*

Kirish: Raqamli transformatsiya jarayoni ta'lim tizimining barcha bosqichlariga chuqur kirib kelmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonini boshqarishning an'anaviy shakllari bosqichma-bosqich raqamli boshqaruv modellariga o'tmoqda. Ayniqsa, bulutli texnologiyalar (cloud computing) ta'lim muassasalarida ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, ulardan birgalikda foydalanish hamda boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilish imkonini beruvchi muhim infratuzilma sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, bulutli texnologiyalar ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va monitoring qilishda moslashuvchanlik hamda iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Xususan, National Institute of Standards and Technology (NIST) tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, bulutli hisoblash — bu talab bo'yicha tarmoq orqali umumiy hisoblash resurslariga tezkor kirishni ta'minlovchi model bo'lib, minimal boshqaruv harakatlari bilan foydalanish imkonini beradi. [1] Ushbu yondashuv ta'lim muassasalarida IT infratuzilmani optimallashtirish va boshqaruv xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ta'lim sohasida bulutli texnologiyalarning qo'llanilishi o'quv jarayonini samarali tashkil etish, masofaviy ta'limni rivojlantirish va pedagogik hamkorlikni kuchaytirishda muhim omil ekanligi ilmiy jihatdan asoslangan. Masalan, Sultan Alharbi tomonidan olib borilgan tadqiqotda bulutli texnologiyalar ta'lim muassasalarida resurslardan samarali foydalanish, ma'lumot almashish tezligini oshirish va boshqaruv samaradorligini ta'minlashini ko'rsatadi. [2]

Demak, bulutli texnologiyalar ta'lim jarayonini boshqarish tizimini takomillashtirishda strategik ahamiyatga ega bo'lib, ular asosida integratsiyalashgan va moslashuvchan boshqaruv modelini ishlab chiqish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada aynan shu masala — ta'lim jarayonini boshqarishda bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari — ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Asosiy qism: Maqola mavzusining dolzarbligi shundaki XXI asrda ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi global miqyosda ustuvor yo'nalishga aylandi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonini boshqarishda yangi yondashuvlar shakllanmoqda. Xususan, bulutli hisoblash texnologiyalari ta'lim muassasalarida boshqaruvning samaradorligini oshirish, infratuzilma xarajatlarini kamaytirish hamda ta'lim xizmatlarini moslashuvchan tashkil etish imkonini bermoqda. National Institute of Standards and Technology (NIST) tomonidan ishlab chiqilgan ta'rifga ko'ra, bulutli hisoblash — bu umumiy hisoblash resurslariga (tarmoqlar, serverlar, saqlash tizimlari, ilovalar va xizmatlar) talab bo'yicha qulay kirishni ta'minlovchi model bo'lib, u minimal boshqaruv harakatlari bilan tezkor

joriy etilishi mumkin [3]. Ushbu konsepsiya ta'lim boshqaruvi jarayonlarini avtomatlashtirish va markazlashtirilgan nazoratni ta'minlash imkonini beradi. Ta'lim sohasida bulutli texnologiyalarning ahamiyati haqida UNESCO o'zining raqamli ta'lim bo'yicha siyosiy tavsiyalarida alohida ta'kidlab, raqamli infratuzilmani rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va uzluksiz ta'limni ta'minlashning asosiy omillaridan biri ekanini qayd etadi [4]. Bu esa ta'lim jarayonini boshqarishda zamonaviy bulutli platformalardan foydalanish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Shuningdek, World Bank tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda ta'lim tizimini raqamlashtirish boshqaruv shaffofligini oshirish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va monitoring tizimini kuchaytirish imkonini berishi ilmiy asoslangan [5]. Yuqoridagi ilmiy va institutsional manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonini boshqarishda bulutli texnologiyalardan foydalanish bugungi kunda nafaqat innovatsion yo'nalish, balki strategik zarurat hisoblanadi. Shu jihatdan mazkur mavzu dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi-ta'lim jarayonini samarali boshqarish tizimini takomillashtirishda bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini ilmiy asoslash va ularning boshqaruv samaradorligiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Bulutli texnologiyalardan foydalanishda bir nechta vazifalarni belgilab oldim. Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yildi:

1. Bulutli texnologiyalarning nazariy asoslarini va ularning ta'lim boshqaruvidagi o'rnini tahlil qilish;
2. Ta'lim jarayonini boshqarishda bulutli infratuzilmaning funksional imkoniyatlarini aniqlash;
3. Bulutli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini monitoring qilish va nazorat mexanizmlarini o'rganish;
4. Ta'lim boshqaruvida ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish modelini ishlab chiqish;
5. Bulutli texnologiyalarni joriy etishning samaradorlik ko'rsatkichlarini belgilash.

Bugungi kunda ta'lim tizimida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini samarali boshqarish, o'quv materiallarini saqlash va ulardan foydalanishni qulaylashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tanganing ikki tamoni bo'lgani kabi ushbu texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda ayrim muammolar ham uchramoqda. Asosiy muammolardan biri ta'lim muassasalarida texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Ayrim hududlarda internet tezligining pastligi yoki zamonaviy kompyuter texnikalarining yetishmasligi bulutli texnologiyalardan samarali foydalanishga to'sqinlik qiladi. Natijada o'qituvchilar va talabalar bulutli xizmatlarning barcha imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmaydi. Yana bir muhim muammo pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyasi yetarli darajada shakllanmaganligidir. Ba'zi o'qituvchilar bulutli platformalar bilan ishlash bo'yicha yetarli bilim va tajribaga ega emas. Bu esa ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash samaradorligini pasaytiradi

[6]. Shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligi masalasi ham muhim muammolardan biri hisoblanadi. Bulutli tizimlarda saqlanadigan ma'lumotlar internet orqali uzatilgani sababli ularning xavfsizligini ta'minlash muhim vazifa hisoblanadi. Agar xavfsizlik choralariga yetarli e'tibor berilmasa, ma'lumotlarning yo'qolishi yoki ruxsatsiz foydalanish holatlari yuzaga kelishi mumkin.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, ta'lim muassasalarining texnik infratuzilmasini rivojlantirish, zamonaviy kompyuter texnikalari bilan ta'minlash va yuqori tezlikdagi internet tarmog'ini kengaytirish muhim hisoblanadi. Bu bulutli texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, pedagog kadrlarning axborot texnologiyalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish zarur. Buning uchun o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari, seminar va treninglar tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu orqali o'qituvchilar bulutli texnologiyalarni ta'lim jarayonida samarali qo'llashni o'rganadilar. Shu bilan birga ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun ishonchli bulutli platformalardan foydalanish, kuchli parol tizimlarini joriy etish va ma'lumotlarni zaxira nusxalarini saqlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonini boshqarishda bulutli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bulutli texnologiyalar yordamida o'quv materiallarini yagona tizimda saqlash, ularga istalgan vaqt va joydan kirish imkoniyatini yaratish hamda o'qituvchi va talabalar o'rtasida samarali axborot almashinuvini yo'lga qo'yish mumkin. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga va uni yanada qulay tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bulutli texnologiyalarni ta'lim tizimida keng joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, internet tezligining pastligi hamda ayrim pedagoglarning raqamli texnologiyalar bo'yicha bilim va ko'nikmalarining yetarli emasligi ushbu jarayonga ma'lum darajada to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, bulutli tizimlarda saqlanadigan ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuning uchun ta'lim muassasalarida zamonaviy texnik vositalarni keng joriy etish, yuqori tezlikdagi internet tarmog'ini rivojlantirish hamda pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarur. Shuningdek, axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha zarur choralarini ko'rish ham muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, bulutli texnologiyalardan samarali foydalanish ta'lim jarayonini boshqarishni takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy ta'lim muhitini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing*. National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-145.

2. Alharbi, S. (2019). *Users' acceptance of cloud computing in higher education: An extension of the technology acceptance model*. International Journal of Cloud Applications and Computing, 9 (2), 1–16.
3. Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing*. National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-145.
4. UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing.
5. World Bank. (2020). *Remote Learning and COVID-19: The Use of Educational Technologies at Scale*. Washington, DC: World Bank.
6. Meyliqulov Sh. **Ta'limda bulutli texnologiyalar**. – Toshkent, 2023.

